

A POESIA DA VIDA COTIDIANA: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE ELIANE BRUM E MANOEL DE BARROS

 DOI: 10.5281/zenodo.8331638

Walisson Oliveira Santos

Mestrando em Letras/Estudos Literários pela Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Funorte (UNIFUNORTE). Graduado em Letras - Português pela Universidade de Uberaba (Uniube). Pós-graduado em Marketing e Comunicação Empresarial pela Faculdade Serra Geral (FSG), em Literatura Brasileira (UniAlphaville), em Educação Inclusiva pela Faculdade de São Vicente (FSV) e em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Iguaçu (FI). Pós-graduando em Fotografia (FI).

E-mail: prof.walissonoliveira@gmail.com

Helena Borges Ferreira

Mestra em Educação pela Universidade de Uberaba (2006), Especialização em Linguística Aplicada, pela Universidade Federal de Uberlândia, graduação em Letras Português/ Inglês (2000) e Pedagogia (2013) pela Universidade de Uberaba. Atualmente, está matriculada no curso de Direito, da Universidade de Uberaba. Atua como docente do Curso de Letras a Distância em disciplinas relacionadas à Linguística, Ensino-aprendizagem e Literatura.

E-mail: helenaborgesferreira330@gmail.com

RESUMO

Este trabalho teve como objetivo realizar um estudo comparativo entre os textos de dois renomados nomes da Literatura Brasileira, Eliane Brum e Manoel de Barros, com foco em sua abordagem da poesia da vida cotidiana. Ambos os escritores são reconhecidos por sua capacidade de enxergar a beleza e encontrar significado no mundo ao nosso redor, revelando a poesia presente nas pequenas nuances aparentemente insignificantes da vida diária. Para realizar essa análise comparativa, foi conduzida uma revisão bibliográfica abrangente, incluindo a leitura crítica da crônica de Eliane Brum e da narrativa poética de Manoel de Barros selecionada para o estudo. Através dessa revisão, foi possível identificar as características da poesia presentes nos textos de ambos os autores e analisar como eles a utilizam para abordar os temas do cotidiano. A pesquisa revelou que tanto Eliane Brum quanto

Manoel de Barros possuem uma sensibilidade aguçada para capturar os momentos fugazes e as sutilezas do cotidiano, transformando-os em uma linguagem poética. Ambos exploram a linguagem de forma criativa e inovadora, criando imagens e metáforas que ressoam profundamente nos leitores. Enquanto Eliane Brum utiliza sua escrita para dar voz às histórias e experiências das pessoas comuns, Manoel de Barros mergulha na natureza e nas experiências infantis para revelar a poesia oculta nas coisas simples e aparentemente triviais.

Palavras-chave: Poesia da vida cotidiana. Eliane Brum. Manoel de Barros.

ABSTRACT

This work aimed to carry out a comparative study between the texts of two renowned names in Brazilian Literature, Eliane Brum and Manoel de Barros, focusing on their approach to the poetry of everyday life. Both writers are recognized for their ability to see beauty and find meaning in the world around us, revealing the poetry present in the small, seemingly insignificant nuances of daily life. To carry out this comparative analysis, a comprehensive bibliographic review was carried out, including a critical reading of Eliane Brum's chronicle and the poetic narrative of Manoel de Barros selected for the study. Through this review, it was possible to identify the characteristics of poetry present in the texts of both authors and to analyze how they use it to approach everyday themes. The research revealed that both Eliane Brum and Manoel de Barros have a keen sensitivity to capture the fleeting moments and subtleties of everyday life, transforming them into a poetic language. Both explore language in creative and innovative ways, creating images and metaphors that resonate deeply with readers. While Eliane Brum uses her writing to give voice to the stories and experiences of ordinary people, Manoel de Barros delves into nature and childhood experiences to reveal the poetry hidden in simple and apparently trivial things.

Keywords: Poetry of everyday life. Eliane Brum. Manoel de Barros.

INTRODUÇÃO

A poesia, em sua essência, busca expressar as emoções e os aspectos mais profundos da experiência humana. Muitas vezes, o autor encontra inspiração naquilo que é considerado “ordinário ou ínfimo”, isto é, no cotidiano que muitas vezes passa despercebido. Através de suas palavras, seu texto revela a beleza, o encanto e o significado oculto nas pequenas nuances da vida diária. Neste contexto, dois notáveis escritores brasileiros, Eliane Brum e Manoel de Barros, emergem como mestres da poesia da vida cotidiana, cada um com sua própria abordagem e perspectiva.

A gaúcha Eliane Brum, aclamada escritora e jornalista contemporânea, utiliza sua habilidade narrativa e sensibilidade humana para explorar as realidades muitas vezes negligenciadas da sociedade brasileira. Seus textos capturam histórias de pessoas comuns, mergulhando em suas experiências e emoções. Brum revela a

beleza e a poesia na luta diária dos marginalizados, resgatando vozes silenciadas e convidando o leitor a refletir sobre questões sociais urgentes. Sua escrita, muitas vezes caracterizada por um olhar sensível, crítico e uma empatia profunda, nos leva também a encontrar poesia na vida cotidiana através do confronto com as realidades complexas e multifacetadas da existência humana.

Por outro lado, o mato-grossense Manoel de Barros (1916-2014), um dos mais célebres poetas brasileiros do século XX, adota uma abordagem diferente para a poesia da vida cotidiana. Sua obra é marcada por uma visão poética que celebra a infância, a natureza e a simplicidade. Por meio de sua linguagem lírica e imagética, Barros nos presenteia com um olhar poético que transforma objetos triviais e seres imperceptíveis em elementos de contemplação. Assim, sua escrita nos convida a olhar para o mundo com uma perspectiva renovada, despertando nossa sensibilidade para a poesia oculta nas coisas mais simples e aparentemente insignificantes.

Apesar das diferenças em suas abordagens, tanto Eliane Brum quanto Manoel de Barros compartilham a visão de que a poesia pode ser encontrada nas pequenas coisas e nas experiências cotidianas. Ambos os escritores nos encorajam a olhar além do perceptível, descobrindo a profundidade escondida nas atividades aparentemente triviais do dia a dia.

Assim sendo, neste trabalho realizamos um estudo comparativo da poesia¹ da vida cotidiana presente na crônica “Dona Maria tem olhos brilhantes”, em *A vida que ninguém vê* (2006), de Eliane Brum, e na narrativa poética “O menino que carregava água na peneira”, em *Poesia completa* (2010), de Manoel de Barros, revelando a poesia nas pequenas e aparentemente insignificantes nuances da vida cotidiana.

Exploraremos as respectivas abordagens de ambos os autores, seus estilos literários e suas temáticas mais recorrentes, buscando compreender como os dois escritores brasileiros se aproximam da experiência humana em sua forma mais comum e ordinária, a poesia cotidiana. Além disso, examinaremos as maneiras pelas quais Brum e Barros nos convidam a reconhecer a poesia na vida cotidiana, revelando a beleza e o significado profundo que muitas vezes passam despercebidos.

¹ Entendemos a “poesia” nesta pesquisa como um processo criativo e de sensibilidade de um artista, no qual este transforma a matéria-prima em uma obra de arte.. Assim, a *poiesis*, de origem grega, é uma forma de expressão criativa que transcende os limites do mero fazer técnico. (MORA, 2001).

A sensibilidade social em Eliane Brum

Eliane Brum é uma renomada jornalista e escritora brasileira nascida em 1966, na cidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Sua carreira é marcada por um olhar sensível e comprometido com as questões sociais e humanas, especialmente as vozes e histórias dos marginalizados e excluídos da sociedade.

Desde cedo, Eliane Brum mostrou interesse pelo jornalismo e pela literatura, buscando dar voz aos invisíveis e explorar temas muitas vezes negligenciados pela mídia convencional. Ao longo de sua carreira, ela trabalhou em veículos de renome, como a revista *Época*, de São Paulo, e o jornal *Zero Hora*, de Porto Alegre, mas foi em suas crônicas, colunas, reportagens e escritos independentes que ela encontrou sua verdadeira voz autoral.

Segundo Walisson Oliveira Santos (2023), em *Eliane Brum: entre o jornalismo e a literatura*, a autora é conhecida por seu estilo de escrita envolvente e intimista, que mergulha fundo nas histórias de pessoas comuns, revelando suas lutas, suas dores e suas conquistas. A autora aborda assuntos como a pobreza, a desigualdade social, a violência, os direitos humanos, o meio ambiente e as questões de gênero, sempre trazendo à tona as complexidades e nuances dessas realidades.

Além de sua atuação como jornalista, Brum também é uma escritora premiada. Ela publicou oito livros, entre eles *A vida que ninguém vê*² e *Meus desacontecimentos: a história da minha vida com as palavras* (2014), nos quais expande sua visão sensível e poética sobre as histórias humanas que encontra em seu ofício (SANTOS, 2023).

Ao longo de sua carreira, recebeu diversos prêmios e reconhecimentos por sua contribuição tanto ao jornalismo, quanto à literatura. Seu compromisso em dar voz aos marginalizados e sua capacidade de revelar a beleza e a poesia nas histórias diárias dos excluídos fazem dela uma figura inspiradora e impactante na sociedade brasileira.

Eliane Brum continua a explorar e compartilhar essas narrativas, seja em seus artigos de opinião ou reportagens, seja em suas obras literárias, deixando um legado de sensibilidade e empatia, além de nos desafiar a enxergar o mundo além das aparências e a nos engajarmos na busca por uma sociedade mais justa e inclusiva.

² As vinte e três crônicas reunidas na presente obra analisada foram, inicialmente, publicadas aos sábados durante o ano de 1999 na coluna homônima “A vida que ninguém vê”, do jornal *Zero Hora*. O objetivo da coluna era apresentar textos de pessoas comuns e situações ordinárias, cotidianas.

Segundo Mariana Martins Mauro (2014), em sua monografia intitulada “Razão e sensibilidade no jornalismo: Eliane Brum e A vida que (quase) ninguém vê”, em sua escrita poética se destaca por sua habilidade de capturar as nuances e complexidades das vidas desses indivíduos, revelando suas lutas, alegrias e esperanças.

Como descrevem Kassia Nobre e Fabiana Piccinin (2012), em “Eliane Brum e as personagens complexas da obra A vida que ninguém vê”, com um enfoque nas pessoas, e não em acontecimentos, além de informar, as crônicas da autora assumem para si a possibilidade de refletir sobre temas humanos, algo já evidente na narrativa literária que utiliza a personagem para tal concretização.

Ainda segundo as autoras, Eliane desafia estereótipos e juízos de valor através de suas narrativas: ela desconstrói visões simplistas e superficiais sobre aqueles que estão à margem da sociedade de Porto Alegre, oferecendo uma visão mais ampla e complexa de suas histórias de vida. Brum nos convida a olhar além das aparências e a reconhecer a riqueza de experiências e sabedorias presentes nas histórias daqueles que muitas vezes são estigmatizados. (NOBRE; PICCININ, 2012).

Para Brum (2006), os pequenos detalhes que impulsionam a “literatura da vida real”³ merecem ser escritos. Ao explorar a poesia cotidiana de pessoas comuns, a autora busca compreender as questões que permeiam o dia a dia dos cidadãos e suas repercussões na coletividade compartilhada por todos, como ela descreve:

Sempre gostei das histórias pequenas. Das que se repetem, das que pertencem à gente comum. Das desimportantes. O oposto, portanto, do jornalismo clássico. Usando o clichê da reportagem, eu sempre me interessei mais pelo cachorro que morde o homem do que pelo homem que morde o cachorro – embora ache que essa seria uma história e tanto. O que esse olhar desvela é que o ordinário da vida é o extraordinário. E o que a rotina faz com a gente é encobrir essa verdade, fazendo com que o milagre do que cada vida é se torne banal (BRUM, 2006, p. 187).

A proposta narrativa de Brum, portanto, é despertar um olhar que supere o costumaz e a automatização de apenas enxergar a imagem superficial, o que nos faz acreditar que a vida oferece pouco em termos de grandiosidade. Seus textos representam toda a “[...] pretensão que a vida merece, uma proposta de insurgência”

³ Entendemos que a expressão “literatura da vida real” utilizada por Eliane Brum se refere a uma abordagem literária que busca retratar e explorar a realidade vivida pelas pessoas comuns, em contraste com uma visão idealizada ou distante da realidade. Em outras palavras, envolve a busca por histórias reais, com suas complexidades, ambiguidades e contradições.

(BRUM, 2006, p. 187). Isso porque é necessária uma postura transformadora para reconhecer o cotidiano real como algo extraordinário, e não apenas ordinário, como a visão limitada dos meios de comunicação convencionais nos leva a acreditar.

Conforme Ventura e Abib (2015) apontam, a partir de sua disposição para observar e escutar histórias, pessoas e o ritmo da realidade, qualquer aspecto que permeia a rotina pode ser retratado nas páginas de um impresso. Para a autora, não é necessário aguardar um evento de grande repercussão para abordar a realidade. A chave está sempre presente.

Nas crônicas de Eliane Brum, as personagens são dotadas de humanidade, o que permite que suas histórias estabeleçam uma conexão com o leitor por meio dos mecanismos de identificação, como citado pelo crítico Antonio Candido (1976), em *A personagem de ficção*⁴. A presença desses mecanismos pode ser notada na crônica “Dona Maria tem olhos brilhantes”, que será analisada a seguir.

Em “Dona Maria tem olhos brilhantes”, a escritora imerge num relato que nasce essencialmente de uma escuta sensível da realidade⁵: “Você já reparou nos olhos das pessoas na rua?” (BRUM, 2006, p. 132). É o questionamento que dá início à crônica, no qual Brum nos faz conhecer os detalhes que permeiam a vida de uma senhora com os olhos brilhantes. Como descrevem Mauro de Souza Tavares e Tayane Aidar Abib (2015), em “A notícia como desacontecimento: possibilidades de inovação a partir das narrativas de Eliane Brum”:

Trata-se de um enredo que só se sustenta devido à captura desse elemento que, aos que não olham para ver, passaria despercebido. [...] E, assim, dos olhos brilhantes de Dona Maria, a jornalista concebe uma narrativa que reflete sobre a precariedade do ensino no Brasil e a dificuldade de acesso a uma educação de qualidade por todos. (VENTURA; ABIB, 2015, p. 143).

Para o narrador brumiano, a adjetivação “olhos brilhantes” é o que diferencia a personagem-título de outros indivíduos no seu convívio social, que não procuram concretizar os seus sonhos:

⁴ Candido (1988) destaca alguns elementos-chave que permitem ao leitor se identificar e se relacionar com as personagens, como a caracterização psicológica, a caracterização social e cultural, os conflitos e dilemas universais, os diferentes tipos de narradores, os elementos simbólicos e arquétipos etc. Através desses mecanismos de assimilação, as personagens literárias ganham corpo/vida e se tornam significativas para os leitores, permitindo que eles se identifiquem, reflitam e se envolvam emocionalmente com as histórias narradas.

⁵ Compreendemos que a escuta sensível da realidade envolve uma conexão emocional com o que é compartilhado, sendo capaz de se colocar no lugar do Outro e entender suas experiências, sentimentos e necessidades.

Muitas têm pupilas opacas [...], esculpem a imagem de uma infelicidade crônica, venenosa e que mata devagar. Têm olhos de seca, olhos assassinos. [...] Quando aparece alguém de olhos brilhantes, dá vontade de parar, pedir licença e intimar: o que você está escondendo atrás dessas pestanas? [...] Dona Maria tem olhos brilhantes porque corre atrás do seu [sonho]. E desde então, deu para ficar com os olhos em facho por aí, alumando o caminho. (BRUM, 2006, p. 132).

O sonho de Maria Alícia Freitas, a dona Maria, consiste em, aos 55 anos, aprender a ler e escrever. Desde a infância, ela enfrentou sua primeira dificuldade: “Letras distantes como a lua, porque a mãe garantiu que Maria era burra demais para alcançá-la. Aos nove anos, com o peito estourando, Maria jurou: meus filhos vão estudar” (BRUM, 2006, p. 132). A personagem teve nove filhos e assegurou que eles recebessem educação antes mesmo de realizar seu próprio desejo pessoal.

Quando seus filhos cresceram, dona Maria tomou uma decisão: deixou seu marido para trás e embarcou na busca de seu objetivo, como o narrador nos afirma:

Um belo dia, pouco mais de um ano atrás, ela cravou o olho no amado e sentenciou: Eu vou pra perto da capital [Porto Alegre] procurar as letras. Se tu quiser vir comigo, tu vem porque eu te amo. Se não quiser, eu vou sozinha. Meu sonho é maior que tudo. O amado ficou. (BRUM, 2006, p. 133-134, grifo nosso).

Durante as segundas, terças, quartas e quintas-feiras, após seu trabalho como doméstica e babá, dona Maria se lança na trilha em direção à escola ao anoitecer. Ela encara um percurso íngreme de 45 minutos a pé, todos os dias, pois não possui dinheiro para pegar o ônibus, tanto para ir quanto para voltar para casa. Ela segue em direção ao seu sonho, com seus olhos brilhando e iluminando o caminho.

Para além dos conflitos e dilemas universais presente na crônica, os recursos literários utilizados por Eliane Brum também se destacam por aproximar o leitor da narrativa e caracterização social e cultural da cidade gaúcha, visto que acionam os mecanismos de identificação apontados por Candido (1976). A título de exemplo é a compleição de uma distinção moral da personagem: “Dona Maria, que ainda nem era dona, era pobre. De bens, não de espírito” (BRUM, 2006, p. 132).

O uso de diálogos⁶ entre a cronista (Eliane Brum) e a personagem também é empregado para complementar o entendimento do leitor sobre a pessoa retratada ao

⁶ Ao utilizar os diálogos (ou discurso direto), Brum revela informações importantes sobre a história, os eventos e o desenvolvimento da trama. Essa interação pôde ser usada para transmitir as nuances

longo da narrativa. No caso de Dona Maria, a transcrição de seus diálogos revela sua beleza e simplicidade:

- E afinal, o que é ler?
- **É assim. Eu achava que letra era letra. Era como uma toalha de mesa. Não tinha vida. Esses dias tava no colégio, olhei e descobri que as letras têm vida. Eu leio e elas conversam comigo, me dizem o que eu preciso. Contam coisa que eu nem imaginava. Tipo “M” de Maria, né? É só um “M”, mas quando junta tudo, a Maria fala comigo. A Maria fica viva.** (BRUM, 2006, p. 136).

Além de representar a fala transcrita da personagem, o diálogo na crônica de Brum provoca no leitor a sensação de estar presente na cena descrita e ser um dos personagens que compõem a poesia de dona Maria. Através dos depoimentos da personagem, a narrativa adquire uma maior autenticidade, permitindo que o leitor se identifique de maneira mais concreta e palpável e estabelecendo um processo de espelhamento ao que ocorre na literatura.

Segundo a explicação de Candido (1976), o processo de espelhamento ocorre quando o leitor identifica características, valores, desejos e dilemas semelhantes aos seus próprios na personagem. Essa identificação cria uma sensação de empatia, estabelecendo uma conexão emocional com a personagem e aumentando o envolvimento com sua história. Esse vínculo pode ser especialmente poderoso quando a personagem enfrenta questões universais, como amor, perda, busca por identidade e superação de obstáculos, abordando temas que ressoam na experiência humana. É essa diversidade de identificações que torna a leitura uma experiência pessoal e única para cada indivíduo.

O ordinário cotidiano em Manoel de Barros

Manoel de Barros, nascido em 1916, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, foi um renomado poeta brasileiro. Conforme explica Goiandira de Fátima Ortiz de Camargo (1997), em sua tese “A poética do fragmentário: uma leitura da poesia de Manoel de Barros”, embora cronologicamente pertença à Geração de 45, sua poesia se situa mais próximo das vanguardas europeias do início do século XX e das correntes literárias brasileiras da Poesia Pau-Brasil e da Antropofagia de Oswald de Andrade.

emocionais, dar *insights* sobre a personalidade da personagem ou, até mesmo, fornecer comentários ou reflexões sobre a narrativa.

Segundo Carlos Eduardo Brefore Pinheiro (2011), em sua tese “Entre o ínfimo e o grandioso, entre o passado e o presente: o jogo dialético da poética de Manoel de Barros”, através de sua escrita singular, Manoel de Barros explorou formas e estilos que desafiaram as convenções literárias tradicionais, utilizando metáforas, neologismos e uma estética que o tornaram uma referência no pós-Modernismo brasileiro. Sua contribuição para a poesia brasileira foi notável, conquistando admiradores tanto no Brasil quanto no exterior. Manoel de Barros deixou um legado poético que continua a inspirar gerações de leitores e escritores.

Ao longo de sua carreira, Barros publicou diversas obras, como *Compêndio para uso dos pássaros* (1961), *Gramática expositiva do chão* (1966) e *O guardador de águas* (1989), dentre outras. Sua escrita era marcada por uma linguagem singular, repleta de metáforas, neologismos e uma estética que desafiava as convenções literárias tradicionais (PINHEIRO, 2011).

Manoel de Barros faleceu em 2014, deixando um legado poético que continua a inspirar leitores e poetas até os dias de hoje. Sua capacidade de enxergar a poesia na simplicidade e sua sensibilidade para com a natureza e a vida cotidiana tornaram-no um dos grandes poetas da literatura brasileira, deixando uma marca indelével na história da poesia contemporânea.

A poesia de Barros é marcada pela riqueza e originalidade de suas imagens poéticas, que capturam nossa atenção. Ao nos depararmos com sua obra pela primeira vez, podemos sentir certa estranheza diante delas. Por vezes, há atribuições de sentidos e características a determinados objetos ou seres que pertencem a um paradigma distinto, o que pode levar o leitor a descartar algumas dessas atribuições por serem novas e impensáveis em um discurso dominado pela lógica.

A estima do cotidiano comum e o encantamento que ele pode proporcionar são temas explorados por Manoel de Barros em sua narrativa poética⁷ intitulada “O menino que carregava água na peneira”, em *Poesia completa*, publicado originalmente no livro *Exercícios de ser criança*:

⁷ De acordo com Julio Enrique Correa (2006), em “A narrativa poética: a recriação e interação pela concordância”, através da narrativa poética, os escritores têm a liberdade de explorar a linguagem de maneira mais subjetiva e expressiva, buscando transmitir sensações e pensamentos de forma não linear e não convencional. Ela permite uma maior experimentação estilística e uma conexão emocional mais intensa com o leitor.

Tenho um livro sobre águas e meninos.
Gostei mais de um menino
que carregava água na peneira.
A mãe disse que carregar água na peneira
era o mesmo que roubar um vento e
sair correndo com ele para mostrar aos irmãos.
A mãe disse que era o mesmo
que catar espinhos na água.
O mesmo que criar peixes no bolso.
O menino era ligado em despropósitos.
Quis montar os alicerces
de uma casa sobre orvalhos.
A mãe reparou que o menino
gostava mais do vazio, do que do cheio.
Falava que vazios são maiores e até infinitos.
Com o tempo aquele menino
que era cismado e esquisito,
porque gostava de carregar água na peneira.
Com o tempo descobriu que
escrever seria o mesmo
que carregar água na peneira.
No escrever o menino viu
que era capaz de ser noviça,
monge ou mendigo ao mesmo tempo.
O menino aprendeu a usar as palavras.
Viu que podia fazer peraltagens com as palavras.
E começou a fazer peraltagens.
Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela.
O menino fazia prodígios.
Até fez uma pedra dar flor.
A mãe reparava o menino com ternura.
A mãe falou: Meu filho você vai ser poeta!
Você vai carregar água na peneira a vida toda.
Você vai encher os vazios
com as suas peraltagens,
e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos!
(BARROS, 2010, p. 469-470).

Na narrativa poética “O menino que carrega água na peneira”, observamos um trabalho com a linguagem que vai além do próprio tecido textual, promovendo uma reflexão metatextual⁸. A linguagem utilizada sugere múltiplas leituras e interpretações que estão implícitas nas entrelinhas, explorando o poder das palavras em expressar o inexprimível. Esse jogo linguístico causa emoção e encantamento no leitor, uma vez que o imaginário domina completamente o texto.

⁸ Em *Metalinguistic Development*, Jean-Émile Gombert (1992) explora as habilidades metalinguísticas, incluindo o conceitual metatextual. Segundo o autor, esse tipo de habilidade envolve a compreensão das propriedades do texto por meio de um monitoramento intencional, no qual o sujeito concentra sua atenção nos elementos que compõem o texto.

Assim, segundo Célia Sebastiana Silva (2009), em seu artigo "Manoel de Barros: sem margens com as palavras", temos um tecer poético que se destaca pela renúncia ao racionalismo. Trata-se de um texto menos comunicativo e mais sugestivo, no qual a linguagem utilizada escapa do uso comum e habitual. Isso porque a linguagem literária é anticonvencional e, neste caso, se volta para uma dimensão imaginativa no "mundo do faz de conta".

A narrativa poética em análise, arquiteta o *corpus* do texto como uma criação desprovida de qualquer finalidade material, isto é, algo que não possui um valor mensurável. Através dos "despropósitos" e das "peraltagens" do menino, destaca-se que a lógica está além do que é rotineiro, previsível e habitual. Nesse sentido, o texto se caracteriza pela presença de figuras de linguagem, como a metalinguagem, em que a poesia se explica por si mesma, como no trecho: "Com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira" (BARROS, 2010, p. 469).

Nesse jogo imaginário, não existem limites para criar e inventar "peraltices", pois o mundo mágico em que o menino vive permite uma liberdade total: "Foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando ponto final na frase. / Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. / O menino fazia prodígios. / Até fez uma pedra dar flor!" (BARROS, 2010, p. 470).

No orbe do menino que carregava água na peneira, a liberdade de imaginar é a essência da poesia, como revelado nas expressões "[...] escrever [poesias] seria o mesmo que carregar água na peneira" (BARROS, 2010, p. 470, grifo nosso) e, até mesmo, é "[...] fazer peraltagens com as palavras" (BARROS, 2010, p. 470).

A narrativa também se destaca por suas imagens repletas de símbolos carregados de significado. A poesia não se limita apenas ao texto verbal, mas mistura-se com elementos visuais, como textos, imagens e cores, despertando a imaginação do leitor e estimulando o pensamento criativo. Além disso, a presença de ilustrações auxilia as crianças a formarem imagens relacionadas à história, contribuindo para a compreensão e o prazer na leitura (SILVA, 2009).

Desse modo, o exercício da imaginação liberta o leitor do texto rumo ao universo imaginário, permitindo criar e recriar um mundo infinito cheio de representações, comunicando uma realidade através de comparações, símbolos e alegorias. Neste sentido,

No escrever o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo.
O menino aprendeu a usar as palavras.
Viu que podia fazer peraltagens com as palavras.
(BARROS, 2010, 470).

Neste trecho, percebemos a criança como um poeta e criador, exercitando sua imaginação para representar seu mundo de fantasia. Além disso, a noção de gênero parece ser algo que não faz parte do seu conhecimento, como se revela na passagem “[...] ao escrever o menino viu que era capaz de ser noviça” (BARROS, 2010, 470).

Um aspecto notável na obra é a relação de ternura entre os dois personagens da poesia narrativa: o menino e sua mãe. A mãe desempenha um papel extraordinário na narrativa, pois compreende as tendências poéticas do filho e o mundo de sonhos e imaginação em que ele mergulha. Em uma passagem marcante, a mãe expressa seu apoio: “Meu filho você vai ser poeta. / Você vai carregar água na peneira a vida toda. / Você vai encher os vazios com as suas peraltagens / E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos (BARROS, 2010, p. 470).

Essa interação afetuosa entre mãe e filho adiciona uma camada emocional significativa ao tecer poético do menino. Neste trecho, ainda, percebe-se que a expressão “encher os vazios com suas peraltagens” relaciona-se ao escrever-ató poético, às transgressões de escrever e imaginar, e à liberdade de explorar um universo lúdico e imaginário que questiona o mundo e a própria natureza humana.

Essa ideia também remete ao poder da poesia, capaz de preencher lacunas e desafiar as convenções estabelecidas, permite uma jornada criativa e reflexiva, como “[...] roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. [...] criar peixes no bolso [...] o menino era ligado em despropósito [...] quis montar os alicerces de uma casa sobre os orvalhos” (BARROS, 2010, 469-470).

Ao nos depararmos com essa narrativa poética, é inegável o caráter ficcional e cotidiano-universal que permeia a tecitura das palavras. Manoel de Barros alcança o ápice do imaginário infantil ao utilizar uma linguagem acessível às crianças, permitindo que elas se aproximem do texto e desvende suas impressões conforme suas próprias interpretações. Além disso, o autor ressalta a presença do ordinário poético no cotidiano comum, revelando a beleza e o encanto que podem ser encontrados nas coisas simples da vida. Essa abordagem estimula o universo imaginário das crianças, proporcionando a livre exploração de ideias e a representação do mundo ao seu redor de múltiplas formas.

Assim, Manoel de Barros, por meio de seu texto “O menino que carregava água na peneira”, atinge o propósito da poesia da vida cotidiana ao abrir novos espaços de liberdade, imaginação e invenção para o universo literário. O autor rompe com a ideia limitante de uma “forma” convencional de perceber o mundo ao redor, convidando o leitor a liberdade de explorar novos horizontes, ampliar sua visão de mundo e encontrar sua própria voz dentro do universo literário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar das diferenças entre os gêneros literários de Eliane Brum e Manoel de Barros, podemos observar convergências em relação à temática da poesia da vida cotidiana. Isso porque ambos os autores compartilham a busca pela essência e pela beleza presentes nas experiências aparentemente insignificantes do dia a dia.

Eliane Brum, em suas crônicas, revela a profundidade e a poesia presentes nas histórias e nas vidas das pessoas comuns, trazendo à tona suas vozes e suas lutas diárias. Por meio de uma escrita sensível, ela destaca a importância de valorizar o cotidiano e de enxergar a beleza nas pequenas coisas. Já Manoel de Barros, em sua poesia, mergulha nas profundezas da linguagem para explorar a potência poética do ordinário. Ele revela a magia e a transcendência que podem ser encontradas nas coisas simples, nas palavras e nos encontros com a natureza. Sua poesia convida o leitor a desvendar o mistério e a contemplar a singularidade da vida cotidiana.

A poesia da vida cotidiana revela-se como uma matéria essencial tanto para a crônica “Dona Maria tem olhos brilhantes”, de Eliane Brum, quanto para a narrativa poética “O menino que carregava água na peneira”, de Manoel de Barros. Seus textos revelam a sensibilidade profunda em relação às experiências humanas mais simples e nos convidam a apreciar a beleza e o significado ocultos no cotidiano.

REFERÊNCIAS

BARROS, M. O menino que carregava água na peneira. In: **Poesia completa**. São Paulo: Leya, 2010. p. 469-470.

BRUM, E. Dona Maria tem olhos brilhantes. In: **A vida que ninguém vê**. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2006. p. 130-136.

CAMARGO, G. F. O. **A poética do fragmentário: uma leitura da poesia de Manoel de Barros**. 1996. 310 f. Tese (Doutorado em Letras e Linguística) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 1997.

CANDIDO, A. et al. **A personagem de ficção**. 5. ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 1976.

CORREA, J. E. A narrativa poética: a recriação e interação pela concordância. **Revista ACB**, v. 11, n. 2, p. 333-343, 2006. Disponível em: <https://revista.acbsc.org.br/racb/article/view/482/617>. Acesso em: 01 mar. 2023.

GOMBERT, J. E. **Metalinguistic development**. Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf, 1992.

MAURO, M. M. **Razão e sensibilidade no jornalismo: Eliane Brum e A vida que (quase) ninguém vê**. 2014. 98 f. Monografia (Graduação em Comunicação - Habilitação em Jornalismo) – Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.

MORA, J. F. **Dicionário de filosofia – Tomo 4 (Q-Z)**. São Paulo: Edições Loyola, 2001.

NOBRE, K.; PICCININ, F. Eliane Brum e as personagens complexas da obra A vida que ninguém vê. **Rizoma**, Santa Cruz do Sul, v. 1, p. 52-62, 2014. Disponível em: <https://online.unisc.br/seer/index.php/rizoma/article/view/4019>. Acesso em: 13 mar. 2023.

PINHEIRO, C. E. B. **Entre o ínfimo e o grandioso, entre o passado e o presente: o jogo dialético da poética de Manoel de Barros**. 2011. 142 f. Tese (Doutorado em Letras) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

SANTOS, W. O. **Eliane Brum: entre o jornalismo e a literatura**. Montes Claros: Ed. do Autor, 2023.

SILVA, C. S. Manoel de Barros: sem margens com as palavras. **Fragmentos de Cultura**, Goiânia, v. 19, n. 7/8, p. 541-550, jul./ago. 2009. Disponível em: <https://repositorio.bc.ufg.br/bitstream/ri/19963/3/Artigo%20-%20Célia%20Sebastiana%20Silva%20-%202009.pdf>. Acesso em: 19 mar. 2023.

TAVARES, M. S.; ABIB, T. A. A notícia como desacontecimento: possibilidades de inovação a partir das narrativas de Eliane Brum. **Comunicação Midiática**, v. 10, n. 3, p. 135-150, 2015. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8178143>. Acesso em: 15 mar. 2023.